

GENDER TENGLIGI TAMOYILI INSONNING SHAXS SIFATIDA NAMOYON BO‘LISHI SABABLI TINCHLIK VA IJTIMOYIY HAMKORLIK O‘RNATISHNING MUHIM OMILI

Tojiboyeva Sh. Umarova.G . Abdurashidova.O'. Mo'ydinova N
Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti assistentlari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614410>

Annatsiya. Ushbu maqolada gender tengligi ya'ni ayolar va erkaklar o'rtasidagi tenglik, jamiyatda erkak va ayolning teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushunchalar va boshqa qonuniy munosabatlar yig'indisi va eng avvalo ayolarga nisbatan tazyiq va zo'ravonliklarning olidini olish bo'yicha olib borilyotgan bir qancha islohatlar haqida va yana gender tengligi bo'yicha bir qancha xalqaro huquqiy normalar qonunchiliklari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Gender tengligi, xalqaro normalar, statistik ba'za, erkak va ayollarning tenglik prinsplari, bugungi kunda olib borilayotgan islohatlar ko'lami, inson huquqlari va gender tenglikni ta'minlash, qonunchilikdagi o'zgarishlar.

Kirish

Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va bartaraf etish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat. Gender tengligi jamiyatda va shaxsiy hayotda erkaklar va ayollarning ijtimoiy roli, mavqei, vazifalarini ifodalovchi tushunchadir. Gender tengligi bu: Inson huquqlarining muhim va ajralmas qismi. Hozirgi zamonning eng muhim masalalaridan biri. Jamiyatda tinchlik va ijtimoiy hamkorlik o'rnatishning muhim omili. Ayollarni, xotin-qizlarni jamiyat hayotiga teng jalb etish. Ma'naviy va iqtisodiy taraqqiyotning kafolati. Ayollar va xotin-qizlar sayyoramiz aholisining teng yarmini tashkil etadi (BMT). Bu insoniyatning yarim salohiyati, kuch-qudrati demakdir. Gender stereotipi (yunoncha, στερεός qattiq, τύπος iz) xulq-atvor shakllari, ijtimoiy rollar, dunyoqarash, mafkura, emotsional intellekt (erkak/ayol dixotomiyasi) shaklini belgilaydigan barqaror obrazlar, shablonlar, ijtimoiy kutishlar, faoliyat majmuini anglatadi. Gender tengsizlik tarixiy ildizlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, konservativ stereotiplarni shakllantiradi.

Masalan, oilada ayollar va erkaklar ijtimoiy rollarining taqsimlanishi

Gender tushunchasi shaxs ijtimoiylashuvi bilan uzviy bog'liq. Insonlar tug'ilishdanoq ijtimoiylashadi, o'zi yashayotgan jamiyatning stereotip, axloq, fe'l-atvor, xulq me'yorlari, ijtimoiy determinantlarga muvofiq rivojlanadi, voyaga yetadi va o'zini tutishni o'rganadi. Shu bilan birga, insonlarga oila, maktab, professional muhit, ommaviy axborot vositalari, axborot texnologiyalari va madaniy normalar katta ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiylashuv jamiyatning haqiqiy a'zosi bo'lish uchun muhim jarayondir. Biroq ijtimoiylashuv doirasida orttirilgan fe'l-atvor modellari shaxs uchun har doim ham foydali bo'lmasligi mumkin. Shaxs umri davomida jinsga bog'liq ijtimoiy konstruksiyalar ta'sirida rivojlanadi. Masalan, o'g'il bolalar ongiga o'zlarining his-tuyg'ularini sezdirmaslik, jismoniy kuchni namoyon etish, harbiy xizmatga tayyorgarlik ko'rish singdiriladi. Uy mehnati esa azaldan ayollarning zimmasidagi vazifa deb tushuniladi. Ma'lumki, britaniyalik sotsiolog, London universiteti professori Enn Okli (Ann Oakley)

tomonidan «Uy mehnati sotsiologiyasi»⁶ asari nashr etilgunga qadar sotsiologiya uy mehnati sohasini e'tiborsiz qoldirgan, chunki faqat maosh to'lanadigan faoliyat mehnat hisoblangan. Bugungi kunda ayollarning uy ishlari sotsiologik tadqiqotlarning tan olingan mavzularidan biriga aylandi. Qariyb barcha rivojlangan mamlakatlarda barqaror gender taqsimoti mavjud bo'lib, unga ko'ra, erkaklar mehnat bozorida, ayollar esa uy mehnati bilan band.⁷

Gender tushunchasi shaxs ijtimoiylashuvi bilan uzviy bog'liq. Insonlar tug'ilishdanoq ijtimoiylashadi, o'zi yashayotgan jamiyatning stereotip, axloq, fe'l-atvor, xulq me'yorlari, ijtimoiy determinantlarga muvofiq rivojlanadi, voyaga yetadi va o'zini tutishni o'rganadi. Shu bilan birga, insonlarga oila, maktab, professional muhit, ommaviy axborot vositalari, axborot texnologiyalari va madaniy normalar katta ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiylashuv jamiyatning haqiqiy a'zosi bo'lish uchun muhim jarayondir. Biroq ijtimoiylashuv doirasida orttirilgan fe'l-atvor modellari shaxs uchun har doim ham foydali bo'lmasligi mumkin. Shaxs umri davomida jinsga bog'liq ijtimoiy konstruksiyalar ta'sirida rivojlanadi.

Masalan, o'g'il bolalar ongiga o'zlarining his-tuyg'ularini sezdirmaslik, jismoniy kuchni namoyon etish, harbiy xizmatga tayyorgarlik ko'rish singdiriladi. Uy mehnati esa azaldan ayollarning zimmasidagi vazifa deb tushuniladi. Ma'lumki, britaniyalik sotsiolog, London universiteti professori Enn Okli (Ann Oakley) tomonidan «Uy mehnati sotsiologiyasi»⁶ asari nashr etilgunga qadar sotsiologiya uy mehnati sohasini e'tiborsiz qoldirgan, chunki faqat maosh to'lanadigan faoliyat mehnat hisoblangan. Bugungi kunda ayollarning uy ishlari sotsiologik tadqiqotlarning tan olingan mavzularidan biriga aylandi. Qariyb barcha rivojlangan mamlakatlarda barqaror gender taqsimoti mavjud bo'lib, unga ko'ra, erkaklar mehnat bozorida, ayollar esa uy mehnati bilan band.

Gender tengligi va jinsiy tenglik, aniqrog'i: erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglik — bu oilada va jamiyatda erkaklar va ayollar o'rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlar. Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra gender tengligi — bu patriarxal tizimdan keyingi ijtimoiy-jinsiy munosabatlarning keyingi bosqichi. Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va yo'q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iborat hisoblanadi. O'zbekiston gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatida 2019-yildan boshlab qatnashishni boshladi. 2019-yil holati bo'yicha O'zbekistonning gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatidagi 189 mamlakat ichida 62-o'rinni egalladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi

(UNFPA) ekspertlarining fikriga ko'ra, O'zbekistondagi har 100 000 dan 29 ayol gender tengsizlik tufayli vafot etishi ko'rsatilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, qabul qilinayotgan u yoki bu darajadagi hujjatlarning ayollar va erkaklar uchun bir me'yorda bo'lishiga erishish uchun qonunchilikning gender ekspertizasini o'tkazish majburiyatini ta'minlash muhimdir. O'z navbatida, biznes inkubatorlari bilan bir qatorda, ayollarni ta'lim va fan sohasida rag'batlantirish, shuningdek, STEM (Fan, texnologiya, muhandislik, matematika) laboratoriyalar yaratish orqali ularni tabiiy va texnik fanlar sohasiga jalb qilish choralari ko'rish zarur, bu o'z navbatida ayollarning bandligini, zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. [Gender tenglik bo'yicha butunjahon statistikasi.](#)
2. [Gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxati \(PDF\).](#)
3. <https://lex.uz/docs/-4494849> Xotin-qizlar teng huquq kafolatlari to'g'risidagi O'RQ-562 02.09.2019
4. [Gender tenglik komissiyasi haqidagi rasmiy saytining „Komissiya haqida“ sahifasi](#), 2021-04-14da [asl nusxadan](#) arxivlandi, qaraldi: 2021-04-14
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining qarori, 28.05.2021 yildagi SQ-297-IV-son
6. Prezident Sh. Mirziyoevning 2019 yil iyun oyida Oliy Majlis Senatidagi nutqi.
7. Elektron statistik markazi.